

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6418943>

Худайбергана Назокат Рахимовна

Преподаватель кафедры романо-германских наук факультета иностранной филологии Ургенчского государственного университета

Худойбергана Гуласал Фахриддин қизи

*Студент Ургенчского государственного университета,
факультет иностранной филологии*

Аннотация: В этой статье представлена подробная информация об использовании гипербол, прилагательных, синонимичных прилагательных во французской литературе.

Ключевые слова: прилагательное, обозначающее гиперболу, лексему, прилагательное, синонимичные прилагательные, цвет и оттенок

Признаковые поля гиперболы занимают центральное место по количеству и определяющей роли для других полей. Основное средство выражения гиперболы в признаковых полях – имя прилагательное. У имен прилагательных, характеризующих человека по признаку “трусливый” можно выделить следующие степени градации: боязливый, трусливый, пугливый, робкий, трусоватый и т.д. Робкий – крайне нерешительный, отступающий перед малейшей опасностью. Если эти же лексемы поместить в поле “смелости”, то у них же будет градуироваться другой семантический признак – “смелый”, но только с отрицательными значениями: трусливый – боязливый – смелый – геройский. Имена прилагательные, для которых основным семантическим признаком выступает признак “сильный”, включаются в градацию по семантическому признаку “сила и интенсивность” : 1-слабый; 2-сильный; 3-чрезмерный, чрезвычайным, непомерный, безмерный, невероятный. Лексемы наименьший, минимальный, наибольший, максимальный, предельный обозначают крайнюю степень, безотносительно к другому, если нет сочетаний из возможных, из допустимого и т.п.

Слабый (о физически слабом человеке) указывает на то, что беспомощен в меньшей мере, но недостаточно силен, беспомощный, беззащитный, бессильный указывают на полное отсутствие силы. Имена прилагательные ряда сверхмалый – мизерный – маленький, средний (обычный по размеру, объему, величине и др.) – немалый, большой, великий употребляются в речи при характеристике степени или силы проявления чего – л., преимущественно чувства, состояния. Ср.: с великим удовольствием, к великому удивлению, к великой досаде, очень большой, огромный, громадный, чрезвычайно большой и т.п. В число важнейших для человека характеристик входят характеристики человека по его весу и росту: болезненный, хилый, слабый, некрепкий, хлибкий (очень слабый), дохлый (крайне слабый), жидкий;

толстый, полный, жирный, тучный, упитанный, грузный, пухлый, пышный, гладкий, полнотелый, сдобный, дородный, дебелый, мясистый, толстомясый, сытный, круглый.

Ср.: худощавый, сухопарый, сухощавый, поджаристый, поджарый (без лишнего жира); худой; тощий (очень худой), костлявый; худосочный, исхудалый, истощенный, отощавший (значительная худоба). На превалирование наименований толстых людей над наименованиями худых, возможно повлияли универсальные культурные ассоциации худой = плохой (ср.: худо), добрый = толстый (ср.: раздобреть). Оценка приятного вкуса пищи дается обычно по следующей шкале градации: отвратительный – гадкий – приторный – невкусный – безвкусный; вкусный, сладкий, приятный – лакомый, смачный, пальчики оближешь.

Характеристика предметов по внешнему виду составляет важнейший пласт лексики языка: Если вы когда – то на пляже в Сочи или где – то увидите красивую женщину, которая идет с достоинством и подчеркивает все свои прелести, – это мурманчанка, бесспорно (О.Найденов); Он походил на картинку из модного журнала, где тщательно вырисовано каждая складка костюма, а лицо только намечено пунктиром (Э.Кроткий). Ср.: плюгавый – невзрачный – внушительный – грандиозный; махонький – незначительный – значительный – великолепный; убогий – несолидный – солидный – импозантный. Легкий для выполнения, понимания: легкий, нетрудный (довольно легкий), несложный (довольно простой), простой, элементарный (очень, чрезвычайно простой), нехитрый, немудреный, пустячный, плевый. Для признакового поля "цвета" определяющим являются имена прилагательные – цветообозначения. Определяющим является соотношение имен прилагательных и соответствующих им классов объектов. Они взаимодействуют семантически, в результате чего образуются словосочетания: белый снег, красный мак, черный уголь, голубое небо, зеленая трава и т.п. Ср.: ослепительно – белый снег; Черная как уголь кожа.

Семантическое поле имен прилагательных, обозначающих цвета и их оттенки, понимается как упорядоченное множество, группируется вокруг схемы, представленной именами прилагательными белый, черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый: Кто – то, огромный, в тумане бежит.../ Тихо смеется. Рукою манит. / Кто это там? / Сел за рекою. Седой бородой/ нам закивал/ и запахнулся в туман голубой; Свой купол нежно-снеговой/ Хаосом пепельным обрушит - / Том облак, что над головой/ Взлетающим зигзагом душит... (А.Белый); "Богоматерь! / Для чего в мой черный (в знач. "недобрый" – авт.) город / Ты Младенца привела?" (А.Блок); Из колымского белого ада / Шли мы в зону в морозном дыму. / Я заметил окурочек с красной помадой/ И рванулся из строя к нему. (Ю.Алешковский). Эти имена прилагательные служат идентификатором, на основе которого выделяются не только семантические классы имен прилагательных, но и входящие в них единицы с более сложной семантической структурой: Там, где обыкновенно с неслышимым грохотом день и ночь работал исполинский завод, была необычная, жуткая тишина (А.Куприн); Сумерки, угрюмый лес, густой туман и главным образом эта мертвящая

тишина создавали картину невыразимо жуткую и тоскливую (В.Арсеньев); Еще спутан и свеж первопуток, / Еще чуток и жуток, как весть, /В неземной новизне этих суток,/ Революция, вся ты, как есть (Б.Пастернак).

Указания на слабую и сильную степень проявления признака настолько важны для носителя языка, что внутри рядов имен прилагательных-сининимов также существует градуальная дифференциация. Повтор усиливает степень проявления признака, так возникает дополнительная градация: белый – белый, страшный – страшный. Ср.: темнее темного, глупее глупого. Имя прилагательное является продуктивным средством создания гиперболы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. М.Ю.Лермонтова:лингвист. Гипербола в поэтических произведениях: Дис...канд. Филол. Наук: 10.92 М., 1995
2. А.Вознесенский Избранное.. 2004 ст 384
3. Ш.Балли, общая лингвистика и вопросы французского языка. 1995